

BIBLIOGRAFÍA TEÓRICO-CRÍTICA
sobre la literatura hispanomagrebí

LUIS GARCÍA-VELA

BIBLIOGRAFÍA TEÓRICO-CRÍTICA
sobre la literatura hispanomagrebí

© LUIS GARCÍA-VELA, 2025

luisgarciavelat@gmail.com

[versión 1.0]

Theoretical-critical bibliography on Hispanophone-Maghrebi Literature

Bibliographie théorique et critique sur la littérature hispano-maghrébine

Theoretisch-Kritische Bibliographie zur hispano-maghrebinischen Literatur

قائمة المراجع النقدية والنظرية في الأدب المغربي المكتوب بالإسبانية

Estudios teóricos y panorámicos

- ABRIGHACH, Mohamed. «La literatura marroquí en lengua española y/en sus antologías». En *Lecturas de la literatura marroquí en lengua española*, editado por Hassan Amrani Meizi, Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Agadir, 2018, pp. 41-56.
- . «Moros con letras en la costa. Origen, evaluación y situación actual de la literatura marroquí en lengua española». *Dos Orillas*, 32-33, 2019, pp. 72-78.
- . «Literatura marroquí en lengua española: una panorámica teórico-crítica». En *Letras africanas en lenguas ibéricas. Actas del I congreso internacional de la Asociación Marroquí de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos*, editado por Mohamed Abrighach, Centro Cultural Mohammed VI para el diálogo de las civilizaciones, 2021, pp. 33-59.
- . *Edición y libro español en Marruecos. Breve perspectiva histórica (1860-2020)*. Publicaciones de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Agadir, 2023a.
- . «Literatura marroquí en lengua española: breve presentación crítica (1/2)». *Rue20 en español*, 25 de diciembre de 2023b.
- . «Literatura marroquí en lengua española: breve presentación crítica (1/2)». *Rue20 en español*, 26 de diciembre de 2023c.
- . *Moros con letras en la costa. Introducción a la literatura marroquí en lengua española*. Diwan Mayrit, 2024.

- . «Edición y libro español en Marruecos». *Rue20 en Español*, 11 de enero de 2025.
- AKASSI, Clément. «El sujeto cultural (pos)colonial y de la poscolonia: ¿hacia una crítica literaria de los estudios hispanoafricanos?». *Sociocriticism*, 25(1-2), 2010, pp. 329-351.
- AMAHJOUR, Aziz. «Literatura hispanomagrebí: crear en la lengua del otro». *Tántalo*, 91, 2021, pp. 40-50.
- AMAHJOUR, Aziz y ESSOUFI, Moumene (eds.). *Hispanismo marroquí de creación y de investigación en homenaje al profesor Moulay Ahmed El Gamoun*. Diwan Mayrit, 2023.
- AMRANI MEIZI, Hassan (ed.). *Lecturas de la literatura marroquí en lengua española*. Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Agadir, 2018a.
- . «Letras en lengua española de autores de origen judío-marroquí». En *Lecturas de la literatura marroquí en lengua española*, editado por Hassan Amrani Meizi. Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Agadir, 2018b, pp. 85-95.
- ARABI, Hassan. *Impresiones e inquietudes de hispanistas marroquíes (Literatura, migraciones, educación y relaciones bilaterales)*. Diwan Mayrit, 2012.
- ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL XENIA. *Primer congreso internacional hispanomarroquí. «Literatura siberiana»*. s.n., 2012.
- BOUABDELLAOUI, Abdellatif y FARTAH, Adel. «Reflexiones acerca de la literatura marroquí en lengua española». *Anadi*, 13(25), 2018, pp. 179-185.

BOUISSEF REKAB, Mohamed. «Escribir en castellano». *L'Opinion*, 28 de mayo de 1985, pp. 5-6.

—. *Literatura marroquí de expresión española*. Centro Virtual Cervantes, 2005.

BOUNOU, Abdelmouneim (ed.). *Escritura Marroquí en Lengua Española: actas del I Coloquio Internacional*. Facultad de Letras Dhar El Mahraz, Universidad de Fez, 1998.

CAMPOY-CUBILLO, Adolfo. «La literatura poscolonial española del Magreb». En *Contornos de la narrativa española actual (2000-2010): un diálogo entre creadores y críticos*, coordinado por María del Palmar Álvarez Blanco y Toni Dorca, Iberoamericana Vervuert, 2011, pp. 67-74.

CASSIELLES HERNÁNDEZ, Laura. «La historia entre líneas. Cómo leer de otro modo la literatura marroquí en lengua española». En *Lecturas de la literatura marroquí en lengua española*, editado por Hassan Amrani Meizi, Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Agadir, 2018, pp. 27-40.

—. *El silencio y las voces: el rastro de la colonialidad española en las literaturas hispánicas de Marruecos y el Sáhara Occidental*. Tesis doctoral inédita, Universidad Autónoma de Madrid, 2021.

CHAKOR, Mohamed (ed.). *Encuentros literarios: Marruecos-España-Iberoamérica*. CantArabia, 1987.

DAHIRI, Mohamed. «El “despertar” de la literatura marroquí de expresión española». *La reina de los mares*, 13 de junio de 2019. <<https://reinamares.hypotheses.org/26931>>.

- . «¿Existe una “literatura” marroquí de expresión española?: Estado de la cuestión». En *Mohamed Sibari. 1945-2013. Vida y obra*, editado por Mohamed Dahiri, Diwan Mayrit, 2019, pp. 23-33.
- DÍAZ NARBONA, Inmaculada (ed.). *Literaturas hispanoafricanas: realidades y contextos*. Verbum, 2010.
- DONOSO JIMÉNEZ, Isaac. «Cuestiones epistemológicas de literatura hispanoargelina contemporánea». *Revista Argelina*, 2, 2016, pp. 171-201.
- EKHAUSE, Roselia. *Literatura marroquí en catalán y castellano*. Tesis doctoral inédita, University of California Merced, 2012.
- EL AKEL, Nisrine. *Identity and Belonging in Spanish-Moroccan Literature*. Tesis doctoral inédita, King's College, 2018.
- EL AYACHI, Abu Chitaa. «Al-adab al-magribī al-maktūb bi-l-isbāniyātī. Al-ŷinsiyatu la tuntiŷu al-adab [‘La literatura marroquí en lengua española. La nacionalidad no hace literatura’]». *Al-Ittihad al-Ichtiraqui*, 9098, 2009, p. 7.
- EL FEZAZI, Mouhcine. «Análisis. Otra mirada a la literatura marroquí de expresión española». *Rue20 en Español*, 2 de noviembre de 2021. <<https://es.rue20.com/2021/11/02/analisis-otra-mirada-a-la-literatura-marroqui-de-expresion-espanola/>>
- EL GAMOUN, Ahmed. «Imagen de España y de Marruecos en el semanario Marruecos 1976-77». En *Escritura Marroquí en Lengua Española: actas del*

I Coloquio Internacional, editado por Abdelmouneim Bounou, Facultad de Letras Dhar El Mahraz, Universidad de Fez, 1998, pp. 151-162.

—. «La literatura marroquí de expresión española: un imaginario en ciernes». En *Escritura Marroquí en Lengua Española: actas del II Coloquio Internacional*, editado por Aziz Tazi, Facultad de Letras Dhar El Mahraz, Universidad de Fez, 2004, pp. 151-160.

EL HADDAD, Yasmina. *Le patrimoine revisité: histoire, mémoire et diaspora dans la littérature marocaine d'expression espagnole*. Tesis doctoral inédita, Universidad de Amsterdam, 2013.

EL MADKOURI MAATAOUI, Mohamed. «Denuncia del abandono en que se encuentran los escritores marroquíes en español», en *La llave y latidos del sur*, por Mohamed Chakor, Cálamo, 1997, pp. 131-135.

—. «La imagen del otro en la escritura marroquí en lengua española». *Hesperia, Culturas del Mediterráneo*, 7, 2007, pp. 193-210.

ETTAQUI, Anas. «El gran secreto de la literatura marroquí en lengua española: explorando sus orígenes». *Elplural.com*, 29 de septiembre de 2023.

ESSOUFI, Moumene. «Temática y estética en la escritura marroquí de expresión española». En *Las migraciones en África y Oriente Medio en el contexto de la nueva civilización*, editado por Hassan Arabi y Alfonso Vázquez Atochero, AnthropiQa, 2016, pp. 237-256.

ETTAQUI, Anas. «La aparición de la Literatura Marroquí en Lengua Española en su contexto socio-cultural». En *Nuevas aproximaciones a las realidades*

africanas y sus diásporas, editado por Pablo Arconada Ledesma et. al., Ediciones de la Universidad de Valladolid, 2022, pp. 245-259.

—. *Literatura marroquí expresada en español: indagando en los orígenes*. Tesis doctoral inédita, Universidad de Granada, 2023.

FAYE, M'Bare N'Gom. «Lengua española y literatura en África. La literatura africana en castellano», en *La situación actual del español en África*, editado por Gloria Nistal Rosique et al., Sial, 2007, pp. 139-172.

—. «La literatura africana de expresión castellana: de una “literatura posible” a una literatura real. Etapas de un proceso de creación cultural». En *De Guinea Ecuatorial a las literaturas hispanoafricanas*, editado por Landry-Wilfrid Miampika et al., Verbum, 2010a, pp. 23-40.

—. «La literatura africana en español». Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Biblioteca Africana, 2010b.
http://www.cervantesvirtual.com/portales/biblioteca_africana/introduccion_corpus

—. «Transterritorialidad e identidad en la literatura norteafricana de expresión en castellano». *Revista de estudios africanos*, 0, 2019, pp. 51–81. DOI: <10.15366/reauam2019.0.003>.

FERNÁNDEZ PARRILLA, Gonzalo. «En los confines de la identidad. Por una interpretación poscolonial de la literatura marroquí en lengua española». En *Lecturas de la literatura marroquí en lengua española*,

editado por Hassan Amrani Meizi. Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Agadir, 2018, pp. 15-26.

FRASÍE, Cristina. «La literatura en español desde la voz marroquí». *Aljamía*, 15, 2003, pp. 17-22.

GAHETE JURADO, Manuel et. al. «Estudio introductorio». En *Calle del agua. Antología contemporánea de Literatura Hispanomagrebí* editado por Manuel Gahete Jurado et. al., Sial, 2008, pp. 21-50.

—. «Análisis crítico individual de autores (género narrativa)». En *Calle del agua. Antología contemporánea de Literatura Hispanomagrebí* editado por Manuel Gahete Jurado et. al., Sial, 2008, pp. 69-82.

—. y SARRIA CUEVAS, José. *La frontera líquida: Estudios sobre literatura hispanomagrebí*. Tirant Humanidades, 2019.

GIL BENUMEYA GRIMAU, Rodolfo. «Análisis y fuentes de la escritura marroquí en lengua española». En *Escritura Marroquí en Lengua Española: actas del I Coloquio Internacional*, editado por Abdelmouneim Bounou, Facultad de Letras Dhar El Mahraz, Universidad de Fez, 1998, pp. 11-26.

—. *La Frontera Sur de al-Andalus. Estudios sobre la Península Ibérica y sus relaciones históricas con Marruecos*. Tetuán-Asmir. 2002.

—. «La literatura oral en el Magreb y su papel en el mundo global». *Oráfrica* 2, 2006 pp. 13-30

—. «El marroquí y el español como individuos sociales en las respectivas 'literaturas' escritas en español». En *La imagen del otro en los escritores*

españoles y marroquíes en lengua española: actas del Coloquio Internacional, editado por Aziz Tazi, Instituto Cervantes de Fez, 2008a, pp. 19-24

—. «Una breve acotación histórico-literaria acerca de la literatura mabrebí de expresión española». En *Calle del agua. Antología contemporánea de Literatura Hispanomagrebí* editado por Manuel Gahete Jurado et. al., Sial, 2008b, pp. 13-20.

GOYTISOLO, Juan. «Nadie parece preocuparse de la labor creadora de los marroquíes hispanohablantes». En *La literatura marroquí en lengua castellana* editado por Mohamed Chakor y Sergio Macías, Magalia, 1996, pp. 287-289.

GUIA CONCA, Aitana. «Molts noms, una sola llengua. La narrativa en català escrita per immigrants». *Quaderns de Filologia. Estudis literaris*, 12, 2007, pp. 229-248.

KHALLAF, Mohamed. «Reflexiones sobre el aspecto creativo de la producción literaria del hispanismo marroquí». En *Escritura Marroquí en Lengua Española: actas del I Coloquio Internacional*, editado por Abdelmouneim Bounou, Facultad de Letras Dhar El Mahraz, Universidad de Fez, 1998, pp. 101-116.

KETTANI, Malika. «Literatura marroquí en lengua castellana». En *Actas del III Congreso IberoAfricano de Hispanistas*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2015, pp. 253–260.

- . «Del nacimiento de la literatura hispanomagrebí a la elaboración de grandes proyectos: panorama actual y perspectivas futuras». En *La frontera líquida: estudios sobre literatura hispanomagrebí*, editado por Manuel Gahete Jurado y José Sarria Cuevas, Tirant Humanidades, 2019, pp. 89-104.
- KING, Stewart. «Catalan Literature(s) in Postcolonial Context». *Romance Studies*, 24(3), 2006, pp. 253-264.
- JEBROUNI, Dris. «La falacia de la literatura marroquí en castellano». *Marruecos digital*, 2006. <<https://www.marruecosdigital.info/la-falacia-de-la-literatura-marroqui-en-castellano-por-driss-jebrouni/>>
- JEDIDI, Said. «Marruecos/Prensa y literatura de expresión española: Reflexión sobre una cohabitación de espaldas». *InfoMarruecos*, 15 de julio de 2017. <<https://infomarruecos.ma/marruecosprensa-y-literatura-de-expresion-espanola-reflexion-sobre-una-cohabitacion-de-espaldas-said-jedidi/>>.
- . «Literatura marroquí: testimonio ocular». *InfoMarruecos*, 4 de julio de 2022. <<https://infomarruecos.ma/literatura-marroqui-de-expresion-espanola-testimonio-ocular-por-said-jedidi/>>
- LAHCHIRI, Mohamed. «El escritor de la frontera». *Ateneo*, 3, 2003, pp. 165-168.
- . «Sobre literatura marroquí en castellano». *Marruecos Digital*, 28 de octubre de 2007.
- . «Escribir en árabe, escribir en castellano». *Aljamía*, 20, 2009, pp. 55-60.

- LIMAMI, Abdellatif. «La escritura marroquí en lengua española: de los fundadores a los forjadores». En *Entre las dos orillas. Literatura marroquí en lengua española*, editado por Carmelo Pérez Beltrán, Prensas de la Universidad de Granada, 2007, pp. 21-41.
- . «Creadores marroquíes en lengua española y su diálogo con la literatura hispánica». En *Lecturas de la literatura marroquí en lengua española*, editado por Hassan Amrani Meizi, Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Agadir, 2018, pp. 73-84.
- LOMAS LÓPEZ, Enrique. «La literatura hispanomagrebí y el mercado editorial: esbozo histórico». *Aljamía*, 22, 2011, pp. 69-78.
- . «Las literaturas hispánicas del noroeste africano: convergencias y divergencias entre los espacios literarios magrebí y saharauí». *Afro-Hispanic Review*, 32(1), 2013, pp. 71-84.
- . «Las literaturas hispánicas del Magreb: delimitación y problemática de un corpus emergente». En *Convergències artístiques i textuais africanes a l'entorn de la mediterrània*, editado por Isabel Marcillas Piquer y Enrique Lomas López, Prensas de la Universidad de Alicante, 2017a, pp. 71-88.
- . *Las literaturas hispánicas del Magreb: del contexto francófono a la realidad hispanocatalana*. Universidad de Alicante, Tesis doctoral inédita, 2017b.
- . «Del Magreb a España. La migración de las literaturas hispanomagrebíes a Cataluña». En *La frontera líquida: estudios sobre literatura hispanomagrebí*,

editado por Manuel Gahete Jurado y José Sarria Cuevas, Tirant Humanidades, 2019, pp. 141-157.

LÓPEZ GORGÉ, Jacinto. «La narrativa y la poesía en lengua española de algunos significativos autores marroquíes». En *Escritura Marroquí en Lengua Española: actas del II Coloquio Internacional*, editado por Aziz Tazi, Facultad de Letras Dhar El Mahraz, Universidad de Fez, 2004, pp. 43-52.

MASMOUDI, Saida. *La literatura marroquí en lengua española. Estudio crítico*. Tesis doctoral inédita, Facultad de Letras Dhar El Mahraz de Fez, 2018.

MAZIZ, Mohamed. «¿Por qué no una literatura maghrebina de expresión española?». *L'Opinion*, 1 de febrero de 1987, p. 7.

MIAMPIKA, Landry-Wilfrid et al. *Migraciones y mutaciones interculturales en España. Sociedades, artes y literatura*. Prensas de la Universidad Alcalá de Henares, 2007.

MÉNDEZ NÚÑEZ, María Isabel. «La literatura marroquí en lengua española desdibuja fronteras (parte I)». *La reina de los mares*, 23 de febrero de 2020.

—. «La literatura marroquí en lengua española desdibuja fronteras (parte II)». *La reina de los mares*, 29 de junio de 2020.

—. «Tiempos y modos híbridos: sin fronteras a la vista en la literatura marroquí en lenguas españolas (parte I)». *La reina de los mares*. 7 de octubre de 2024.

—. «Tiempos y modos híbridos: sin fronteras a la vista en la literatura marroquí en lenguas españolas (parte I)». *La reina de los mares*. 4 de noviembre de 2024.

MESMOUDI, Mehdi. «La literatura marroquí en lengua española desde la transhispanidad literaria». En *La frontera líquida: estudios sobre literatura hispanomagrebí*, editado por Manuel Gahete Jurado y José Sarria Cuevas, Tirant Humanidades, 2019, pp. 23–40.

MGARA, Ahmed Mohamed. «Literatura Marroquí Expresada en Español: ¿Qué realidad?». *Literatura marroquí expresada en español* [Blogspot], 2020. <<https://elhispanismo.blogspot.com/2020/06/literatura-marroqui-expresada-en.html>>

NAJMI, Abdelkhalak. «Literatura femenina marroquí de expresión hispana en la diáspora». *Dos orillas*, 38–39, 2021, pp. 61–64.

NOBILE, Selena. *La literatura hispano-marroquí. Un modelo mediterráneo posorientalista y posoccidentalista*. Tesis doctoral inédita, Università del Salento, 2008.

—. «La peculiaridad de la literatura marroquí en lengua española». En *El español, baluarte del humanismo: literatura, lengua y cultura*, editado por Jorge H. Valdivieso et al., Orbis Press, 2009, pp. 359-366.

OUBALI, Ahmed. «Presentación de la literatura marroquí de expresión española». *Tres orillas: revista cultural transfronteriza*, 9-10, 2007, pp. 61-65.

- RICCI, Cristián H. «La literatura marroquí de expresión castellana en el marco de la transmodernidad y la hibridación poscolonialista». *Afro-Hispanic review*, 25(2), 2006, pp. 89–107.
- . «Moroccan Literature in Castilian: Borderland Literature—Literature without Borders». En *Alternative Orientalisms in Latin America and Beyond*, editado por Ignacio López-Calvo. Newcastle, 2007, pp. 194-204.
- . «African Voices in contemporary Spain». *Hispanic Issues*, 37, 2010a, pp. 203-233.
- . *Literatura periférica en castellano y catalán. El caso marroquí*. El Orto, 2010b.
- . *¡Hay moros en la costa! Literatura marroquí fronteriza en castellano y catalán*. Iberoamericana Vervuert, 2014.
- . «The Reshaping of Postcolonial Iberia. Moroccan and Amazigh Literatures in the Peninsula». *Hispanófila*, 180, 2017, pp. 21-40.
- . «La literatura marroquí en lenguas ibéricas y el contexto europeo». En *Lecturas de la literatura marroquí en lengua española*, editado por Hassan Amrani Meizi, Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Agadir, 2018, pp. 57-72.
- SALADICH GARRIGA, María José. «Larache a través de los libros de Mohamed Laabi». *Aljamía*, 24, 2013, pp. 41-42.
- SARRIA CUEVAS, José. «La literatura hispanomagrebí en Marruecos». En *El Protectorado español en Marruecos: la historia trascendida*, editado por Manuel Aragón Reyes, Iberdrola, 2013, pp. 223-246.

- . «La literatura de la frontera a través de tres autores transterrados: Said El Kadaoui, Khedija Gadhoun y Sergio Barce». *Coloquio Internacional Intersticios en la Literatura de la Frontera*, Fez, Universidad de Fez, 25-26 de abril de 2018a. Recuperado de <https://www.hispanismodelmagreb.com/la-literatura-de-la-frontera-a-traves-de-tres-autores-transterrados-said-el-kadaoui-khedija-gadhoun-y-sergio-barce/>.
- . «La palabra encendida. Breve análisis de la literatura hispanomagrebí». *Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes*, 97(167), 2018b, pp. 143–152.
- SISCO, Kaitlyn C. *Pendulums of Personhood? Expressions of Belonging, Magrebidad, and "Spanishness" in the Subjectivities of Spanish Writers of Maghrebi Origin*. Universidad de Mississippi, Tesis doctoral inédita, 2021.
- TAUCHNITZ, Juliane. «Migratory Movements and Diasporic Positionings in Contemporary Hispano- and Catalano-African Literatures. Introductory Reflections». *Research in African Literatures*, 48(3), 2017, vii–ix.
- . «Constructions solidaires entre le Maghreb et l'Espagne dans la littérature hispano-marocaine». En *Culture berbère (amazighe) et cultures méditerranéennes. Le vivre ensemble*, editado por Moha Ennaji, Karthala, 2020, pp. 97–109.

- TAZI, Aziz (ed.). *Escritura Marroquí en Lengua Española: actas del II Coloquio Internacional*. Facultad de Letras Dhar El Mahraz, Universidad de Fez, 2004.
- . (ed.). *La imagen del otro en los escritores españoles y marroquíes en lengua española: actas del Coloquio Internacional*, Instituto Cervantes de Fez, 2008.
- . (ed.). *Actas del Coloquio Internacional Intersticios en la literatura de frontera*. Facultad de Letras Dhar El Mahraz, Universidad de Fez, 2019.
- TÉLLEZ RUBIO, Juan José. «Escritores marroquíes frente al rastro del español perdido». En *La frontera líquida: estudios sobre literatura hispanomagrebí*, editado por Manuel Gahete Jurado y José Sarria Cuevas, Tirant Humanidades, 2019, pp. 159-177.
- TOUFALI, Mohamed. «¿Existe una literatura rifeña en castellano?». En *La puerta de los vientos. Narradores marroquíes contemporáneos*, editado por Marta Cerezales, Miguel A. Moreta y Lorenzo Silva, Destino, 2004, pp. 273-278.

Antologías existentes

- ABRIGHACH, Mohamed (ant. y ed.). *Jóvenes marroquíes escriben en español*. Diwan Mayrit, 2022.
- . *Por la senda del relato. Nuevas voces marroquíes en español*. Diwan Mayrit, 2024.
- BOUISSEF REKAB, Mohamed (ant.). *Escritores marroquíes de expresión española: el grupo de los 90*. Asociación Tetuán Asmir, 1997.
- CHAKOR, Mohammad, y Macías, Sergio (ant.). *Literatura marroquí en lengua castellana*. Ediciones Magalia, 1996.
- GAHETE JURADO, Manuel, et al. (ant.). *Calle del agua: antología de la literatura hispanomagrebí contemporánea*. SIAL, 2008.
- LÓPEZ CALVO, Ignacio y RICCI, Cristián H. *Caminos para la paz. Literatura israelí y árabe en castellano*. Corregidor, 2007.
- LÓPEZ GORGÉ, Jacinto (ant.). *Nueva antología de relatos marroquíes*. Port-Royal, 1999.
- OTHMAN-BENTRIA RAMOS, Farid (ant.). *Estrecheños: poesía de dos mares compartidos*. Lápices de Luna, 2016.
- PÉREZ BELTRÁN, Carmelo (ant.). *Entre las dos orillas: literatura marroquí en lengua española*. Prensas de la Universidad de Granada, 2007.
- RICCI, Cristián H. (ant.). *Literatura periférica en castellano y catalán. El caso marroquí*. El Orto, 2010.

- (ant.). *Letras marruecas. Antología de escritores marroquíes en castellano*. El Orto, 2012.
- (ant.). *Letras marruecas II. Nueva antología de escritores marroquíes en castellano*. Altazor ediciones, 2018.
- ROJAS-MARCOS, Rocío. «El español como lengua literaria en Marruecos: una literatura menor». En *La Historia, lost in translation? Actas del XIII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea*, Universidad de Castilla-La Mancha, 2017, pp. 2595-2608.
- RUEDA, Ana (ant.). *El retorno / el reencuentro: la inmigración en la literatura hispano-marroquí*. Iberoamericana Vervuert, 2010.
- SARRIA CUEVAS, José (ant.). *Al-Ándalus, el paraíso*. Revista EntreRíos, 2007.
- (ant.). *La palabra iluminada: antología contemporánea de la poesía hispanomagrebí*. Manantial, 2023.

Estudios sobre la producción poética

- APARICIO DURÁN, Pablo y SÁNCHEZ GARCÍA, María Remedios. «La neoliteratura magrebí como lugar de encuentro. Aziz Tazi y Mezouar El Idrissi, poetas marroquíes en español». En *La frontera líquida: estudios sobre literatura hispanomagrebí*, editado por Manuel Gahete Jurado y José Sarria Cuevas, Tirant Humanidades, 2019, pp. 457-469.
- BEIRA AHUA MAZAN, Monique y DÉSIÉ N'DRE, Charles. «(Geo)grafía y (po)ética del espacio (pos)colonial en Abderrahman el fathi». *Revista del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Escuela Normal Superior de Yaundé*, 2, 2019, pp. 177-193.
- BOBBITT, Brian. «Challenging the Oikos of Al-Andalus: Hybridity, Cyborgs, and Coloniality in Abderrahman El Fathi». *Transmodernity: Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World*, 8(4), 2018, pp. 81-100. <https://doi.org/10.5070/T484042049>.
- BOUKRAA, Leila. «“Tañidos de otoños” de Mohamed Doggui: paradigma de la creación poética magrebí como espacio catártico». En *La frontera líquida: estudios sobre literatura hispanomagrebí*, editado por Manuel Gahete Jurado y José Sarria Cuevas, Tirant Humanidades, 2019, pp. 443-456.
- CALVO, Inés y EL KIHÉL, Mohamed. «El sufismo cósmico de Mohamed Chakor». En *La literatura marroquí en lengua castellana* editado por Mohamed Chakor y Sergio Macías, Magalia, 1996, pp. 304-310.

- CAMPOS LÓPEZ, Ronald. «El pensamiento feminista-decolonial en la poesía de Khédija Gadhoun y Fátima Galia». En *Estudios actuales de literatura comparada: teorías de la literatura y diálogos interdisciplinarios*, editado por Ruth Cubillo Paniagua y Ronald Campos López, Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, 2019a, pp. 312–338.
- . «El viaje al Norte: el proceso de reoccidentalización en la poesía hispanomagrebí». En *Construcciones identitarias e imaginarios sociales, Centro de Investigaciones sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales*, Prensas Universidad de Puerto Rico, 2019b, pp. 12–27.
- . «La poesía hispano-magrebí: ¿poéticas de pensamiento fronterizo?». *Revista de filología y lingüística de la Universidad de Costa Rica*, 46(1), 2020, pp. 11–54. <https://doi.org/10.15517/rfl.v46i1.41029>.
- CHAWKI MEKNASSI, Sid Ahmed. «Multiculturalismo en la poesía argelina en español: El caso de un hispanista y poeta argelino, Salah Négaoui». En *Diversidad en la literatura, el cine y la prensa española contemporánea*, coordinado por Fidel López Criado, Andavira, 2015, pp. 245-253.
- CORREA-DÍAZ, Luis. «“Orientar el verbo” para orientar(nos en) nuestra nomadía». En *Más allá del mar*, por Khédija Gadhoun, Cuadernos del laberinto, 2016, pp. VII–X.
- DAHIRI, Mohamed. «Al-Ándalus en la poesía marroquí de expresión española». *Dos Orillas*, 38-39, 2021, pp. 36-38.

- DAOUDI, Ahmed. «Aspectos de la poesía de Muhammed Chakor». En *Escritura Marroquí en Lengua Española: actas del I Coloquio Internacional*, editado por Abdelmouneim Bounou, Facultad de Letras Dhar El Mahraz, Universidad de Fez, 1998, pp. 69-74.
- . «Gran riqueza expresiva». En *La literatura marroquí en lengua castellana* editado por Mohamed Chakor y Sergio Macías, Magalia, 1996, pp. 311-316.
- DONOSO JIMÉNEZ, Isaac. «Abdallah Hammadi: ética y estética neoandalusí». *Revista Argelina*, 2, 2016, pp. 25-59.
- . «Canto a la Argelia irredenta: la poesía en español de Salah Négaoui». *Revista Argelina*, 15, 2022, pp. 81-92.
- ECKHAUSE, Roselia. «Lamiae El Amrani: voces nómadas». *World Cultures Graduate Student Conference*, 2013.
- ESSOUFI, Moumene. «*Aš'ru al-magribī al-maktūb bi-al-īsbāniyyati wa-iškāliyatū al-hawiyyāti at-takāfiyyati* [‘la poesía marroquí escrita en español y el problema de la identidad cultural’]. *Revue de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Dhar El Mahraz de Fes*, 25, 2018, pp. 19-29.
- FERNÁNDEZ GOMÁ, Paloma. «Prólogo». En *Senderos etéreos*, por Aziz Amahjour, Tántalo, 2014, pp. 11-15.
- GARCÍA FERRERO, Francisco. «El sincretismo en la obra de Mohamed Sibari “De Larache al Cielo”». En *Mohamed Sibari. 1945-2013. Vida y obra*, editado por Mohamed Dahiri, Diwan Mayrit, 2019, pp. 185-247.

- GARCÍA HARO, Inmaculada. «La poética de Nisrin Ibn Larbi: Una nueva certidumbre ante la carencia de voces femeninas en el ámbito de la literatura hispanomarroquí». *Dos Orillas*, 38-39, 2021, pp. 65-67.
- GARCÍA-VELA, Luis. «Hispanophone-Maghrebi Poetry: An Approach to a Non Canonical Phenomenon». *Postcolonial Studies Association Newsletter*, 31, 2024, pp. 29-31.
- . «“Nostalgias que residen”: identidad en la obra de Khédija Gadhoul y Farah Jerari». *Transmodernity: Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World*, 12(1), 2025a, pp. 162-181.
- . «CoPoHiM (Corpus de Poesía Hispanomagrebí | Corpus of Hispanophone-Maghrebi Poetry): First Stage (2024-2025)». *Zenodo*, 2025b. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14799018>
- . «“Sin frontera en la palabra”: aproximación a la identidad en la poesía hispanomagrebí». En *Discursos y estéticas de la fricción. Estudios sobre literatura, poder y tecnología*, editado por Sergio Fernández Martínez y Sheila Pastor Martín, Iberoamericana Vervuert, 2025c [en prensa].
- . «De Sumeria a Tenochtitlán: civilizaciones antiguas en la poesía de Aziz Amahjour». *Dos Orillas*, 47-48, 2025d [en prensa].
- . «CoPoHiM (Corpus de Poesía Hispanomagrebí): una iniciativa para conocer la materialidad poética hispanomagrebí». *La reina de los mares*, 2025e [próximamente].

- GIL GRIMAU, Rodolfo. «Poetas marroquíes de expresión española (primera parte)». *La Mañana*, 176, 23-29 de marzo de 2005, p. 19.
- . «Poetas marroquíes de expresión española (segunda parte)». *La Mañana*, 177, 30 de marzo-5 de abril de 2005, p. 19.
- . «Poetas marroquíes de expresión española (tercera parte)». *La Mañana*, 177, 6-12 de abril de 2005, p. 19.
- LIMAMI, Abdellatif. ««Las dos orillas del poeta tetuaní Abderrahman el Fathi a través de “Desde la otra orilla”». *Tres orillas: revista cultural transfronteriza*, 5-6, 2005, pp. 159-162.
- . «De la sugestión al viaje y del viaje a la sugestión en Balbuceos de Aziz Tazi». *Tres orillas: revista cultural transfronteriza*, 7-8, 2006, pp. 155-157.
- LLAMAS MARTÍNEZ, Isabel. «Aproximación a la poesía hispanomagrebí última escrita por mujeres». *Hispanismo del Magreb*, 21 de febrero de 2021.
- MESMOUDI, Mehdi. «¿Existe una nueva poesía marroquí en lengua española? Aproximaciones transhispánicas». *Transmodernity: Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World*, 9(4), 2020, pp. 24-43.
- MGARA, Ahmed Mohamed (ed.). *La mujer en la poesía hispanomagrebí*. Fundación Dos Orillas, Imprenta Al-Khalij al-Arabi, 2009.
- MORALES LOMAS, Francisco. «Mohamed Chakor y Moisés Garzón Serfaty. Una literatura para el compromiso y la vida». En *La frontera líquida: estudios sobre literatura hispanomagrebí*, editado por Manuel Gahete Jurado y José Sarria Cuevas, Tirant Humanidades, 2019, pp. 347-361.

- PEÑALVER VICEA, Maribel. «Hospitalité poétique et altérité dans la littérature hispano-maghrébine: une schizophrénie réparatrice de la langue étrangère». *Expressions maghrébines*, 11(2), 2012, pp. 45-62.
- TAZI, Aziz. «Análisis crítico general (género poesía)». En *Calle del agua. Antología contemporánea de Literatura Hispanomagrebí* editado por Manuel Gahete Jurado et. al., Sial, 2008, pp. 83-94.
- . «Breve cala en “Diván sufí y otros poemas”». *Dos Orillas*, 30-31, 2018, pp. 146-152.
- . «Mismidad y otredad en la poesía hispanomagrebí». En *La frontera líquida: estudios sobre literatura hispanomagrebí*, editado por Manuel Gahete Jurado y José Sarria Cuevas, Tirant Humanidades, 2019, pp. 105–121.
- RICCI, Cristián H. «Mohamed Chakor: poeta nostálgico». *Tres Orillas*, 8, 2007, pp. 94-96.
- . «Abderrahman El Fathi: An Averroist Perspective of his Poetry». En *African Immigrants in Contemporary Spanish Texts*, editado por Debra Faszcer McMahon y Victoria Ketz, Ashgate, 2015a, pp. 241-264.
- . «Poesía y narrativa social e independentista escrita en castellano». En *Literaturas hispanoafricanas: realidades y contextos*, editado por Inmaculada Díaz Narbona, Verbum, 2015, pp. 324-354.
- SARRIA CUEVAS, José. «Análisis crítico individual de autores (género poesía)». En *Calle del agua. Antología contemporánea de Literatura Hispanomagrebí* editado por Manuel Gahete Jurado et. al., Sial, 2008, pp.

- . «La literatura hispanomagrebí en Túnez: Mohamed Doggui y Khédija Gadhoun». En *La frontera líquida: estudios sobre literatura hispanomagrebí*, editado por Manuel Gahete Jurado y José Sarria Cuevas, Tirant Humanidades, 2019, pp. 409-426.
- TÉLLEZ, Juan José. «La ciudad que somos [prólogo]». En *Volver a Tetuán*, de Abderrahman el Fathi, pp 9-12.
- TOPPER, Ilya. «Tánger en verso». *M'sur*, 27 de junio de 2016.
<https://msur.es/paises/marruecos/othman-bentria-estrechenos/>
- OUBALI, Ahmed. «Agramaticalidad e hipograma en la poesía de Aziz Tazi». *Hispanismo del Magreb*, 7 de febrero de 2025, pp. 1-47.

Estudios sobre la producción narrativa

- ABBAS, Hanane. «Sibari entre el comportamiento humano y el compromiso socioreligioso a la luz de su novela póstuma “Tres orillas y dos mares”». En *Mohamed Sibari. 1945-2013. Vida y obra*, editado por Mohamed Dahiri, Diwan Mayrit, 2019, pp. 127-135.
- ABD EL AZEEM, Saadeya Mousa. «Hibridismo y voces de Frontera en la neo-narrativa hispanomagrebí de principios del siglo XXI». *Hispanismo del Magreb*, 2020.
- ABRIGHACH, Mohamed. «La narrativa breve del Protectorado: los cuentos de Dora Bacaicoa Arnaiz». En *El Protectorado español en Marruecos: la historia trascendida*, editado por Manuel Aragón Reyes, Iberdrola, 2013, pp. 281-302.
- . «La narrativa breve de Ahmed Ararou entre experimentación verbal y dilogía meta/intertextual». En *La frontera líquida: estudios sobre literatura hispanomagrebí*, editado por Manuel Gahete Jurado y José Sarria Cuevas, Tirant Humanidades, 2019, pp. 363-379.
- . «Mohamed Lemrini El Ouahabi: “Del Río Amakran al Manzanares. Memorias de un sobreviviente”». *Dos Orillas*, 42-43, 2023, pp. 90-91.
- ADLBI SIBAI, Salam. «Narratives of Spanish Muslim Women on the Hijab as a Tool to Assert Identity». En *Identity and Migration in Europe: Multidisciplinary Perspectives*, editado por Maria Caterina La Barbera, Springer, 2015, pp. 251-268.

- AGHZAË, Abdellah. *La identidad marroquí. Mismidad y otredad en la narrativa de autores en lengua española. Análisis temático*. Tesis doctoral inédita, Facultad de Letras y Ciencias Humanas Aïn Chock de Casablanca, 2023.
- AMAHJOUR, Aziz. «Los primeros cuentos de la LME. Una reflexión en torno a la generación y a la corriente literaria a la que podrían pertenecer los autores y sus textos». *Dos Orillas*, 44-45, 2024, pp. 69-75.
- AMRANI MEIZI, Hassan. «Lo étnico y lo nacional en “Déjalo, ya volveremos” de Esther Bendahan». *Dos Orillas*, 24-25, 2020, pp. 100-103.
- . «Realidad y ficción de una singular experiencia sefardí del tiempo marroquí en la obra de Esther Bendahan». *Dos Orillas*, 24-25, 2020, pp. 104-107.
- AKALOO, Nasima. *Representaciones de la migración marroquí desde las dos orillas del Estrecho*. Tesis doctoral inédita. Universidad Carlos III de Madrid, 2011.
- AKIF, Said. «Estudio preliminar: reflexiones en torno a unos reflecuentos». En *El dardo rebelde*, por Aziz Amahjour, Tántalo, 2016, pp. 11-20.
- BARCE GALLARDO, Sergio. «Mohamed Lahchiri. El escritor de la vida cotidiana». En *La frontera líquida: estudios sobre literatura hispanomagrebí*, editado por Manuel Gahete Jurado y José Sarria Cuevas, Tirant Humanidades, 2019, pp. 311-323.
- . «La imagen de la mujer en la narrativa marroquí escrita en español». *Dos Orillas*, 38-39, 2021, pp. 55-57.

BARNOLA, Jorge de. «“Cuentos del Zoco chico”: folclore del Marruecos actual».

En *Mohamed Sibari. 1945-2013. Vida y obra*, editado por Mohamed Dahiri, Diwan Mayrit, 2019, pp. 157-161.

BELAAICHI, Abderrahmane. «Las manifestaciones de la coherencia textual en

“El diablo de Yudis” de Ahmed Daoudi». En *Escritura Marroquí en Lengua Española: actas del II Coloquio Internacional*, editado por Aziz Tazi, Facultad de Letras Dhar El Mahraz, Universidad de Fez, 2004, pp. 91-106.

—. «La estructura narrativa de “El diablo de Yudis” de Ahmed Daoudi». En

Actas del VIII Simposio General de la Asociación de Profesores de Español, Universidad de Navarra, 2000, pp. 51-57.

BEMREDANE, Ahmed. «La generación de los noventa y Mohamed Lahchiri». En

La frontera líquida: estudios sobre literatura hispanomagrebí, editado por Manuel Gahete Jurado y José Sarria Cuevas, Tirant Humanidades, 2019, pp. 225-242.

BEN ABDELLATIE, Adil. «Temática migratoria en la narrativa marroquí en

español: Hacia una perspectiva didáctico-moralizadora». En *Letras africanas en lenguas ibéricas. Actas del I congreso internacional de la Asociación Marroquí de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos*, editado por Mohamed Abrighach, Centro Cultural Mohammed VI para el diálogo de las civilizaciones, 2021, pp. 191-204.

BEN SLAMA, Mohamed. «El compromiso social en la narrativa de Mohamed

Doggiui». En *La frontera líquida: estudios sobre literatura hispanomagrebí*,

editado por Manuel Gahete Jurado y José Sarria Cuevas, Tirant Humanidades, 2019, pp. 427-441.

BOBBIT, Brian. *Refusing To Be Buried Alive: Burial and African Immigration in Afro-Hispanic Literature*. Tesis doctoral inédita, University of Texas at Austin, 2016.

BOUISSEF REKAB, Mohamed. «El mundo ficticio de la trilogía: “Desmesura-Inquebrantables-Intramuros”». En *Escritura Marroquí en Lengua Española: actas del II Coloquio Internacional: creación y comparación (1975-2000)* editado por Aziz Tazi, Facultad de Letras Dhar El Mahraz, Universidad de Fez, 2004, pp. 45-58.

—. «Narrativa marroquí». En *El Protectorado español en Marruecos: la historia trascendida*, editado por Manuel Aragón Reyes, Iberdrola, 2013, pp. 303-324.

BOUMEDIANE, Nabila. *Un escritor marroquí en lengua española: Mohamed Sibari en su contexto*. Tesis doctoral inédita, Universidad Complutense de Madrid, 2016.

BOUNOU, Abdelmouneim. «Aspectos temáticos en el relato marroquí de expresión española». En *Escritura Marroquí en Lengua Española: actas del I Coloquio Internacional*, editado por Abdelmouneim Bounou, Facultad de Letras Dhar El Mahraz, Universidad de Fez, 1998, pp. 37-42.

—. «¿Existe una novela marroquí de expresión española?». En *Escritura Marroquí en Lengua Española: actas del II Coloquio Internacional: creación y*

comparación (1975-2000) editado por Aziz Tazi, Facultad de Letras Dhar El Mahraz, Universidad de Fez, 2004, pp. 143-149.

BOUSEFANJ, Abdelkader. «Entre Najat El Hachmi y Said El Kadaoui Moussaoui: de la pertenencia como cicatriz a la identidad como transgresión». *Perspectivas de la Comunicación*, 10(2), 2017, pp. 171-188.

BUCARRUMAN, Abdallah. «Aproximación a un estudio literario y narrativo del espacio tiempo sibariano en la novela “Regulares de Larache” (1994)». En *Mohamed Sibari. 1945-2013. Vida y obra*, editado por Mohamed Dahiri, Diwan Mayrit, 2019a, pp. 49-61.

—. «La mujer en la obra literaria de Mohamed Sibari». En *Mohamed Sibari. 1945-2013. Vida y obra*, editado por Mohamed Dahiri, Diwan Mayrit, 2019b, pp. 93-109.

—. «Aproximación a un panorama novelesco e histórico de “Regulares de Larache” del escritor marroquí Mohamed Sibari». *Aljamía*, 31, 2020, pp. 38-47.

BUENO ALONSO, Josefina. «Género, exilio y desterritorialidad en “L’últim patriarca” de Najat El Hachmi». En *De Guinea Ecuatorial a las literaturas hispanoafricanas*, editado por Landry-Wilfrid Miampika et al., Verbum, 2010, pp. 213-226.

—. «Hispanité et catalanité: enjeux méthodologiques et littéraires d’un transnationalisme maghrébin». *Expression maghrébines*, 11(2), 2012, pp. 27-44.

- . «Una magrebidad hispano-catalana: escritores amazighs de la inmigración en Cataluña». En *Literaturas hispanoafricanas: realidades y contextos*, editado por Inmaculada Díaz Narbona, Verbum, 2015, pp. 102-131.
- CAMPOY-CUBILLO, Adolfo. *Memories of the Maghreb: Transnational Identities in Spanish Cultural production*. Palgrave-Macmillan, 2012a.
- . «Daoudi's El diablo de Yudis: Identity as Performance.» En *Memories of the Maghreb: Transnational Identities in Spanish* por Adolfo Campoy-Cubillo, Palgrave MacMillan, 2012b, pp. 129-136.
- . «Los orígenes de la novela hispanófona marroquí». En *La frontera líquida: estudios sobre literatura hispanomagrebí*, editado por Manuel Gahete Jurado y José Sarria Cuevas, Tirant Humanidades, 2019, pp. 211-224.
- CARRASCO GONZÁLEZ, Antonio. *La novela colonial hispanoafricana. Las colonias africanas de España a través de la historia de la novela*. Sial, 2000.
- CASTILLO, David. «Prólogo». En *Después de Tánger*, por Larbi el Harti, Sial, 2003, pp. 7-9.
- CHAIRI, Sanae. «La imagen de la mujer en las dos literaturas, marroquí y española». En *La imagen del otro en los escritores españoles y marroquíes en lengua española: actas del Coloquio Internacional*, editado por Aziz Tazi, Instituto Cervantes de Fez, 2008, pp. 143-148.
- CHAOUDRI, Imán. «Certeza y posiciones de poder en los personajes de "Aixa, el cielo de Pandora" de Mohamed Bouissef Rekab». En *Convergències artístiques i textuales africanes a l'entorn de la mediterrània*, editado por

Isabel Marcillas Piquer y Enrique Lomas López, Prensas de la Universidad de Alicante, 2017, pp. 113-122.

CERDÀ MORERA, Montserrat y PUIG SEBANÉS, Marta. «Itineraris de lectures. Laila Karrouch». En: *Institució de les Lletres Catalanas*, 2005.

CODINA, Núria. «Najat El Hachmi: crítica social, género y transculturalidad». *Iberoromania*, 1, 2017, pp. 196-206.

—. «The Work of Najat El Hachmi in the Context of Spanish-Moroccan Literature». *Research in African Literatures*, 48(3), 2017, pp. 116-130.

DAHIRI, Mohamed (ed.). *Mohamed Chakor: un escritor que vive en Occidente con el alma sumergida en Oriente*. Diwan Mayrit, 2016.

—. (ed.). *Mohamed Sibari. 1945-2013. Vida y obra*. Diwan Mayrit, 2019.

DEL TORO, José. «Interculturalidad, vivencia y libertad femenina en la narrativa de las dos orillas de Najat El Hachmi». *Hispanismo del Magreb*, 9 de julio de 2023.

DONOSO JIMÉNEZ, Isaac. «Actualidad literaria hispanoargelina (I): la reciente obra de Lamine Benallou». *Revista Argelina*, 9, 2019, pp. 89-92.
<https://doi.org/10.14198/RevArgel2019.9.08>.

—. «Actualidad literaria hispanoargelina (II): la reciente obra de Souad Hadj-Ali Mouhoub». *Revista Argelina*, 10, 2020, pp. 131-138.
<https://doi.org/10.14198/RevArgel2020.10.08>

EL ABKARI, Boujema. «La narrativa de Sibari o el encanto de la cotidianidad y sencillez». *Espéculo. Revista de Estudios Literarios*, 36, 2007, s.p.

- . «Homenaje a Mohamed Sibari». *Tres orillas: revista cultural transfronteriza*, 15-16, 2010, pp. 131-140.
- . «Una geografía de ficción en la narrativa siberiana». En *La frontera líquida: estudios sobre literatura hispanomagrebí*, editado por Manuel Gahete Jurado y José Sarria Cuevas, Tirant Humanidades, 2019a, pp. 259-276.
- . «El sustrato histórico en la narrativa siberiana». En *Mohamed Sibari. 1945-2013. Vida y obra*, editado por Mohamed Dahiri, Diwan Mayrit, 2019a, pp. 111-125.
- . «Presencia colonial española en algunos textos de Sibari». En *Marruecos y España. Denominadores comunes*, editado por Khadija Karzazi, Hassan Arabi y Alfonso Vázquez Atochero. Lulu Press, 2019b, pp. 17-26.
- . «Inmigración y problemática de la identidad fronteriza en “No” de Saïd El Kadaoui». En *Letras africanas en lenguas ibéricas. Actas del I congreso internacional de la Asociación Marroquí de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos*, editado por Mohamed Abrighach, Centro Cultural Mohammed VI para el diálogo de las civilizaciones, 2021, pp. 205-234.
- . *Elocuencia de una ingenuidad narrativa. Claves para poder leer a Mohamed Sibari*. Diwan Mayrit, 2023.
- EL AKEL, Nisrine. «Sexo y sensibilidad en la literatura hispanomarroquí». En *La frontera líquida: estudios sobre literatura hispanomagrebí*, editado por Manuel Gahete Jurado y José Sarria Cuevas, Tirant Humanidades, 2019, pp. 243-258.

- EL HADDAD, Yasmina. «Tetuán en tiempos del protectorado español: ¿nostalgia colonial? *Las inocentes oquedades de Tetuán* de Mohamed Bouissef Rekab». *Boletín Hispánico Helvético*, 26, 2015, pp. 177-191.
- EL MAATI, Aicha. «La novela marroquí de expresión española: hacia la universalidad». *Hispanismo del Magreb*, 5 de agosto de 2022.
- ELLISON, Mahan L. «“Un reino tan lejano”: Yudis, Shahrazad, and the Imaginary Space in the Contermporary Hispano-Moroccan Novel». *Research in African Literatures*, 48(3), 2017, pp. 98-115.
- . «Conceptualización de la naturaleza en la literatura hispano-marroquí». En *Letras africanas en lenguas ibéricas. Actas del I congreso internacional de la Asociación Marroquí de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos*, editado por Mohamed Abrighach, Centro Cultural Mohammed VI para el diálogo de las civilizaciones, 2021, pp. 235-246.
- EL MADKOURI MAATAOUI, Mohamed. «El tema histórico en la obra literaria de A. Ouariachi». En *Escritura Marroquí en Lengua Española: actas del I Coloquio Internacional*, editado por Abdelmouneim Bounou, Facultad de Letras Dhar El Mahraz, Universidad de Fez, 1998. pp. 75-86.
- EL OUARRAD, Bouselham. «El discurso sobre el sujeto inmigrante en “El diablo de Yudis” de Ahmed Daoudi y “El metro” de Donato Ndongo Bidyogo». En *Letras africanas en lenguas ibéricas. Actas del I congreso internacional de la Asociación Marroquí de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos*, editado por Mohamed Abrighach, Centro Cultural Mohammed VI para el diálogo de las civilizaciones, 2021, pp. 265-276.

ENCABO FERNÁNDEZ, Eduardo y MONTANER BUENO, Andrés. “Reflexiones sobre la construcción de la identidad cultural a partir del estudio de la novela “La hija extranjera” de Najat El Hachmi: implicaciones sociales y educativas». *Espéculo*, 56, 2016, pp. 159-174.

ESSOUFI, Moumene. «Moulay Ahmed El Gamoun, “Así hablaba al-Buhali”». *Dos Orillas*, 44-45, 2024, pp. 58-60.

ETTAHRI, Azeddine. «Una mirada sobre Chivos expiatorios y otros relatos de Ahmed Oubali». *Dos orillas. Revista intercultural*, 7-8, 2014, pp. 95-104.

—. «La influencia de Carlos Fuentes en la literatura marroquí de expresión española, a propósito de “Inquebrantables” e “Intramuros” de Mohamed Bouissef Rekab». En *Actas del Coloquio Marruecos y América Latina. Historia y futuro, Laboratorio de Investigación Marruecos y el Mundo Ibérico e Iberoamericano*, 2016, pp. 207-216.

—. «Le métissage linguistique dans “La hija extranjera de Najat”: motivations et fonctions narratives». En *Femmes-monde “Africaines” et la migration : Quand la migration se conjugue au féminin : Entre l’invisibilité et la supervisibilité*, editado por Najat Zerrouki, El Jousour, 2019, pp. 144-153.

EZAIM, Allal. «Realismo y estetismo en el cuento de Moulay Ahmed El Gamoun “La higuera” (o “El Ocasio del patriarca”)». En *Escritura Marroquí en Lengua Española: actas del II Coloquio Internacional*, editado por Aziz Tazi, Facultad de Letras Dhar El Mahraz, Universidad de Fez, 2004, pp. 151-160.

- . «El mito del norte en “La Atlántida” de Ahmed El Gamoun». En *Actas del Coloquio Internacional Intersticios en la literatura de frontera*, editado por Aziz Tazi, Facultad de Letras y Ciencias Humanas Dhar el Mahraz de Fez, 2019, pp. 141-151.
- . «“La pensión de Atocha”, el relato de vida, el cuento y la comedia». En *Letras africanas en lenguas ibéricas. Actas del I congreso internacional de la Asociación Marroquí de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos*, editado por Mohamed Abrighach, Centro Cultural Mohammed VI para el diálogo de las civilizaciones, 2021, pp. 127-144.
- FASZER-MCMAHON, Debra. «Women’s voices from the Maghreb: transnational feminism in Najat El Hachmi’s “Mare de llet i mel” (2018) and Lamiae El Amrani’s “Poesía femenina y sociedad” (2010)». *Transmodernity: journal of peripheral cultural production of the Luso-Hispanic world*, 9(4), 2020, pp. 1–23.
- FERNÁNDEZ, Josep-Anton. «Dislocated temporalities: immigration, identity and sexuality in Najat El Hachmi’s “L’últim patriarca”». *Caplletra*, 65, 2018, 191-202.
- FERNÁNDEZ GOMÁ, Paloma. «“Judería de Tetuán” de Mohamed Sibari». En *Mohamed Sibari. 1945-2013. Vida y obra*, editado por Mohamed Dahiri, Diwan Mayrit, 2019, pp. 177-180.
- FERNÁNDEZ PARRILLA, Gonzalo. «De indígena a catalana: representaciones textuales entre lo colonial y lo postcolonial». En *Alteridades imaginadas*, editado por Ángeles Ramírez, Bellaterra, 2014, pp. 257-283.

- . «Algarabías de ayer y de hoy. Najat El Hachmi: ¿escritora neomorisca?». En *Islam y desposesión. Resignificar la pertenencia*, editado por Luz Gómez, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2019, pp. 117-133.
- FOLKART, Jessica A. «Scoring the National Hym(e)N: Sexuality, Immigration, and Identity in Najat El Hachmi's "L'Últim Patriarca"». *Hispanic Review* 81(3), 2013, pp. 353-376.
- FRANCISCO, Isabel. «Against the Silence: Multiperspectivity and the Migration Phenomenon in "El Motín del silencio" by Mohamed Bouissef Rekab». *Research in African Literatures*, 48(3), 2017, pp. 131-145.
- ICLEANU, Constantin y RUEDA, Ana. «Introducción y análisis». En *El diablo de Yudis*, por Ahmed Daoudi, editado por Constantin Icleanu y Ana Rueda, Stockcero, 2022, pp. 7-100.
- INGENSCHAY, Dieter. «Migraciones e identidades en "L'últim patriarca" de Najat El Hachmi». *Iberoromania*, 71-72(1), 2011, pp. 57-70.
- ISMAILI ALAOUI, Saad. «Los imaginarios de alteridad en la novela de "El Dédalo de Abdelkrim"». *Dos Orillas*, 44-45, 2024, pp. 83-88.
- . «Hibridismo lingüístico y cultural en la literatura marroquí escrita en español». *Hispanismo del Magreb*, 29 de agosto de 2024.
- JOAN RODRÍGUEZ, Meritxell. *Writing the In-Between: Transmediterranean Identity Constructions in the Works of Najat El Hachmi and Dalila Kerchouche*. Tesis doctoral inédita, Universidad de Barcelona, 2019.

- . «Transitando el Mediterráneo: etiquetas literarias y subjetividades híbridas en la tríada migratoria de Najat El Hachmi». *Transmodernity: Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World*, 9(4), 2020, pp. 45-67.
- KARKAZI, Khadija. «Voces inmigrantes marroquíes en la narrativa española actual». *Aljamía*, 23, 2012, pp. 37-42.
- LAAMARTI, Latifa. «La narrativa de Najat El Hachmi». *Hispanismo del Magreb*, 14 de abril de 2021.
- LIMAMI, Abdellatif. «Del loco/sabio en la literatura marroquí en lengua española». En *Escritura Marroquí en Lengua Española: actas del I Coloquio Internacional*, editado por Abdelmouneim Bounou, Facultad de Letras Dhar El Mahraz, Universidad de Fez, 1998, pp. 27-36.
- . «Análisis crítico general (género narrativa)». En *Calle del agua. Antología contemporánea de Literatura Hispanomagrebí* editado por Manuel Gahete Jurado et. al., Sial, 2008, pp. 51-68.
- . «Del loco/sabio en la obra de Mohamed Chakor». *Dos Orillas*, 30-31, 2018, pp. 136-139.
- . *El mundo narrativo del hispanista marroquí Moulay Ahmed El Gamoun*. Centro Cultural Mohamed VI para el Diálogo de Civilizaciones, 2019a.
- . «El mundo novelesco de Mohamed Lahchiri entre la patria chica y la patria mayor: gritos y susurros». En *La frontera líquida: estudios sobre literatura*

- hispanomagrebí*, editado por Manuel Gahete Jurado y José Sarria Cuevas, Tirant Humanidades, 2019b, pp. 293-210.
- . «Larache en la escritura sibariana: luces y sombras esperpénticas». En *Mohamed Sibari. 1945-2013. Vida y obra*, editado por Mohamed Dahiri, Diwan Mayrit, 2019c, pp. 71-82.
- . «“El Diablo de Yudis” de Ahmed Daoudi. Estructura y punto de vista narrativo». *Dos orillas*, 38-39, 2021, pp. 52-54.
- LEÓN, Encarna. «Mohamed Sibari o la tradición oral de Marruecos. Un narrador de su tiempo». En *La frontera líquida: estudios sobre literatura hispanomagrebí*, editado por Manuel Gahete Jurado y José Sarria Cuevas, Tirant Humanidades, 2019, pp. 277-292.
- LOMAS LÓPEZ, Enrique. «Sergio Barce, una literatura entre Marruecos y España». En *Literaturas hispanoafricanas: realidades y contextos*, editado por Inmaculada Díaz Narbona, Verbum, 2015, pp. 271-293.
- . «En català en diem “Estret”. El estrecho de Gibraltar en los escritores catalanomarroquíes». *Dos orillas*, 13-14, 2014, pp. 26-28.
- MANGADA CAÑAS, Beatriz. «Mohamed Bouisef Rekab y la literature marroquí en español». *Cuadernos de Investigación Filológica*, 39, 2013, pp. 47-62.
- MARTÍNEZ BERMEJO, Juan Carlos. «La cuentística de Mohamed Sibari». *La reina de los mares*, 21 de enero de 2020.
- MORETA, Miguel Ángel. «Nuevos escritores marroquíes en español». En *La puerta de los vientos. Narradores marroquíes contemporáneos*, editado por

Marta Cerezales, Miguel A. Moreta y Lorenzo Silva Destino, 2004, pp. 285-291.

MOUSA ABD EL AZEEM, Saadeya «Rasgos de confluencia fronteriza y autobiográfica en “Una tumbita en Sidi Embarek y otros cuentos ceutíes” de Mohamed Lahchiri». *Dos Orillas*, 44-45, 2024, pp. 89-97.

MUÑOZ CARROBLES, Diego. «Xenografías femeninas en la literatura catalana contemporánea: Laila Karrouch y Najat El Hachmi, integración e identidad». *Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca*, 22, 2017, pp. 207–220.

MURRAY, N. Michelle. «Migration and Genealogies of Rupture in the Work of Najat El Hachmi». *Research in African Literatures*, 48(3), 2017, pp. 18-32.

NERÍN, Gustau. «“No” de Saïd El Kadaoui: el Peter Pan catalano-marroquí». *Elnacional.cat*, 2 de noviembre de 2016.

OUAFQA, Sahar. *La literatura marroquí en español. El caso de la novelística de Mohamed Bouissef Rekab*. Tesis doctoral inédita, Facultad de Letras y Ciencias Humanas Ain Chock de Casablanca, 2020.

—. «La intertextualidad en la cuentística de Ahmed Ararou: el arte de hacer literatura en la literatura». En *Letras africanas en lenguas ibéricas. Actas del I congreso internacional de la Asociación Marroquí de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos*, editado por Mohamed Abrighach, Centro Cultural Mohammed VI para el diálogo de las civilizaciones, 2021, pp. 145-164.

- . «Intriga y manipulación: explorando la ‘teoría del engaño interpersonal’ en “Narcolepsia” (2022), de Ahmed Oubali». *Hispanismo del Magreb*, 8 de julio de 2024.
- . «“Por muchos años” (2023), Mohamed Bouissef ReKab». *Dos Orillas*, 46-47, 2025, pp. 88-92.
- OUBALI, Ahmed. «Estructura semiótica de “El diablo de Yudis”, de Ahmed Daoudi». *Escritores.org*, 12 de julio de 2011. <https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/recursos-1/colaboraciones/27774-la-estructura-semiotica-de-el-diablo-de-yudis>
- RICCI, Cristián H. «Najat El Hachmi y Laila Karrouch: escritoras marroquíes-imazighen catalanas en el marco del fenómeno migratorio moderno». *Revista EntreRíos* 6, 2007, pp. 92- 97.
- . «“L'últim patriarca” de Najat El Hachmi y el forjamiento de una identidad amazigh-catalana». *Journal of Spanish Cultural Studies*, 11(1), 2010a, pp. 71–91.
- . «Historia e historias de desplazamientos en los “Cuentos Ceutíes” de Mohamed Lahchiri». *Aljamía* 21, 2010b, pp. 37-46.
- . «Identidad, lengua y nación en la literatura amazigh-catalana». *Aljamía*, 22, 2011, pp. 79-94.
- . «El arte de hacer ficción sobre el proceso de evolución del orientalismo literario occidental en la cuentística de Ahmed Ararou». *Hispania*, 96(1), 2013, pp. 2-16.

- . «Prólogo». En *El examen y otros cuentos ceutíes*, por Mohamed Lahchiri, Alción editora, 2015, pp. 7-28.
- . «Najat el Hachmi: Away from Patriarchy, Hijab and Cultural Relativism». En *Spatiality at the Periphery in European Literatures and Visual Arts*, editado por Karhryn Everly et. al., Springer Nature Switzerland, 2023, pp. 157-181.
- . «Voces errantes: la odisea de niñas y adolescentes migrantes en la literatura marroquí-catalana». En *Personas africanas y afrodescendientes en España ayer y hoy: proyecciones y posicionamientos en la literatura, el arte y los medios*, editado por Julia Borst y Danae Gallo González, De Gruyter, 2024, 265-286.
- ROJAS-MARCOS, Rocío. «Sanae Chairi: la voz marroquí que grita en español. Apuntes sobre literatura hispanomarroquí». En *Escritoras en torno al canon*, editado por Mercedes Arrianza Flórez, Benilde ediciones, 2017, pp. 432-455.
- RUEDA, Ana. «Pautas para el análisis literario: aspectos recurrentes en la literatura de la migración». En *El retorno/El reencuentro. La inmigración en la literatura hispano-marroquí*, editado por Ana Rueda, Iberoamericana Editorial Vervuert, 2010, pp. 48-109.
- . «¿Dos o tres orillas? Manipulaciones massmediáticas en la narrativa marroquí en castellano». En *Letras africanas en lenguas ibéricas. Actas del I congreso internacional de la Asociación Marroquí de Estudios Ibéricos e*

Iberoamericanos, editado por Mohamed Abrighach, Centro Cultural Mohammed VI para el diálogo de las civilizaciones, 2021, pp. 93-112.

SABIA, Saïd. «Temas y problemas en una novela marroquí en español. Propósito de “El caballo” de Mohamed Sibari». En *Escritura Marroquí en Lengua Española: actas del I Coloquio Internacional*, editado por Abdelmouneim Bounou, Facultad de Letras Dhar El Mahraz, Universidad de Fez, 1998, pp. 61-67.

—. «Trayectoria narrativa de Mohamed Sibari». En *Escritura Marroquí en Lengua Española: actas del II Coloquio Internacional: creación y comparación (1975-2000)* editado por Aziz Tazi, Facultad de Letras Dhar El Mahraz, Universidad de Fez, 2004, pp. 79-90.

—. «Identidad y otredad en “El motín del silencio” de Mohamed Bouissef Rekab». En *La imagen del otro en los escritores españoles y marroquíes en lengua española: actas del Coloquio Internacional*, editado por Aziz Tazi, Instituto Cervantes de Fez, 2008, pp. 133-142.

SALHI, Mohammed. «Continuidad y discontinuidad del relato o principio de la fragmentación en El diablo de Yudis». En *Escritura Marroquí en Lengua Española: actas del I Coloquio Internacional*, editado por Abdelmouneim Bounou, Facultad de Letras Dhar El Mahraz, Universidad de Fez, 1998, pp. 53-60.

SARRIA CUEVAS, José. «La palabra mágica de Mohamed El Morabet». *Hispanismo del Magreb*, 2 de octubre de 2022.

- SCHMIDT, Elmar. «El dédalo de Abdelkrim de Mohamed Bouissef Rekab: reconstrucciones caleidoscópicas de la historia colonial hispano-marroquí». *Iberomanía*, 73-74, pp. 13-27.
- . *Inszenierungen des Rifkriegs in der spanischen, hispano-marokkanischen und frankophonen marokkanischen Gegenwartsliteratur. Traumatische Erinnerung, transnationale Geschichtsrekonstruktion, postkoloniales Heldenepos*. Iberoamericana Vervuert, 2015.
- TAUCHNITZ, Juliane. «Deux côtés du 'Divers'. Le changement de perspective dans deux romans marocains d'expression espagnole: *El caballo* de Mohamed Sibari et *El Motín del Silencio* de Mohamed Bouissef Rekab». En *Langue maternelle et diaspora maghrébine*, editado por Moha Ennaji, Centre Sud Nord de Fès, 2014, pp. 123–130.
- . «Langue maternelle, identité et écriture. “El menor” de Mohamed Bouissef Rekab – un récit de la 'magrebidad'?». En *Le brassage de la culture amazighe et de la culture hassania. Leur relation avec les cultures subsahariennes*, editado por Moha Ennaji, Centre Nord Sud de Fès, 2016, pp. 215–225.
- . «Límites poscoloniales – límites de lo poscolonial. “La higuera (o El ocaso del patriarca)” del escritor hispano-marroquí Ahmed El Gamoun». En *Trans-afrohispanismos. Puentes culturales críticos entre África, Latinoamérica y España*, editado por Dorothy Odartey-Wellington, Brill, Rodopi, 2018, pp. 120–136.

- . «Identity Questions in “El diablo de Yudis”». En *The World in Movement. Performative Identities and Diasporas*, editado por Alfonso de Toro/Juliane Tauchnitz, Brill, 2019, pp. 216–228.
- . «Anhelo peligroso del otro. Pertenencia e identidad en la ficción hispano-marroquí en “La Atlántida” de Ahmed El Gamoun». En *América Latina – África del Norte – España. Lazos culturales, intelectuales y literarios del colonialismo español al antiimperialismo tercermundista*, editado por Stephanie Fleischmann y Ana Nenadović, Iberoamericana Vervuert, 2020, pp. 243–255.
- . «¿Dos culturas o dos orillas de una cultura? Cambios de perspectiva en la obra de Mohamed Bouissef Rekab y Mohamed Chakor». En *Letras africanas en lenguas ibéricas. Actas del I congreso internacional de la Asociación Marroquí de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos*, editado por Mohamed Abrighach, Centro Cultural Mohammed VI para el diálogo de las civilizaciones, 2021, pp. 109-122.
- . «Stranding in the “Promised Land”: Female Perspectives and Perspectives on Females within Hispano-Moroccan Literature». En *Women's Perspectives on (Post)Migration. Between Literature, Arts and Activism – Between Africa and Europe*, editado por Julia Borst, Stephanie Neu-Wendel y Juliane Tauchnitz, Olms, 2023, pp. 19–35.
- . «¿Heterogeneidad o perspectivas discriminatorias? Concepciones de “África” en la literatura hispano-marroquí». En *Personas africanas y afrodescendientes en España ayer y hoy: proyecciones y posicionamientos en*

la literatura, el arte y los medios, editado por Julia Borst y Danae Gallo González, De Gruyter, 2024, pp. 191-203.

UARIACHI, Abdelkader. «¡Bienvenido señor Don Quijote!». *La Mañana*, 13 de julio de 1990, p. 4.

VELASCO DE CASTRO, Rocío. «El elemento literario como recurso narrativo en la producción histórica de Muhammad Ibn Azzuz Hakim». En *Letras africanas en lenguas ibéricas. Actas del I congreso internacional de la Asociación Marroquí de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos*, editado por Mohamed Abrighach, Centro Cultural Mohammed VI para el diálogo de las civilizaciones, 2021, pp. 165-190.

Estudios sobre la producción dramática

TAUCHNITZ, Juliane. «The Challenge of the Strait. From the Migratory Drama in the Mediterranean to the Hispano-Maghrebian Dramatic Text». En *Research in African Literatures*, 48(3), 2017, pp. 72-86.

Estudios lingüísticos

- ABDESELAM CANALES, Manuel. «La identidad lingüística compleja de Najat El Hachmi Buhhu». *Ambigua, Revista de Investigaciones sobre Género y Estudios Culturales*, 3, 2016, pp. 23-38.
- BOUSEFANJ, Abdelkader. «Discurso lingüístico rifeño e identidad en “La hija extranjera” de Najat El Hachmi». *Dos Orillas*, 32-33, 2019, pp. 58-66.
- CHAOUDRI, Imán y MARIMÓN LLORCA, Carmen. «La literatura marroquí de expresión española como recurso en el aula de ELE». En *Actas del II Congreso de Español como Lengua Extranjera del Magreb*, Instituto Cervantes de Casablanca, 2017, pp. 23-27.
- ETTAHRI, Azeddine. «Función y significación de rifeñismos en “La hija extranjera” de Najat El Hachmi y “De Nador a Vic” de Laila Karrouch». En *Letras africanas en lenguas ibéricas. Actas del I congreso internacional de la Asociación Marroquí de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos*, editado por Mohamed Abrighach, Centro Cultural Mohammed VI para el diálogo de las civilizaciones, 2021, pp. 247-264.
- OUAFQA, Sahar. «“La resaca” de Ahmed Ararou: una metaficción para pensar la encrucijada bilingüe en el escritor marroquí en español». *Dos Orillas*, 36-37, 2021, pp. 72-74.
- YEBRA LÓPEZ, Carlos. «El Hachmi’s Postcolonial Narrative of Language Migration in “L’Últim Patriarca” (2008). A Close Reading of the Use of the Catalan Dictionary as a Literary Device». *LL Journal*, 13(2), 2018, pp. 1-13.

Semblanzas

- ABRAMS, Sam. «Najat El Hachmi: un debut novel·lístic massa precipitat». *El Mundo*, 14 de marzo de 2008.
- ABRIGHACH, Mohamed. «Semblanza de Mohamed Lahchiri (Ceuta, 1950-)». En Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes - Portal Editores y Editoriales Iberoamericanos (siglos XIX-XXI) - EDI-RED, 2018a.
- . «La obra de Chakor como miscelánea: una lectura en claroscuro». *Dos Orillas*, 30-31, 2018b, pp. 134-136.
- . «Asociación de Escritores Marroquíes en Lengua Española (Larache, 1997-2009)». Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2018c.
- . «Reivindicación de un escritor en lengua española: Dris Diuri (1921-1978)». *Rue20 en español*, 16 de enero de 2024.
- . «Las revistas hispánicas en Marruecos: historia de una discontinuidad». *Mares30 en español*, 18 de enero de 2025.
- ADILA, Mustapha. «La obra hispánica de Mohammad Ibn Azzuz Hakim». En *Takrīm al-mu'arrij Muḥammad Ibn 'Azzūz Ḥakīm*, Manšurāt Ŷama'īya Tiṭāwin Asmīr, 2003, pp. 93-99.
- ÁGREDA, Fernando de. «Mohamed Sabbag (Tetuán, 1929-Rabat, 2013). Recuerdos de la poesía hispanomarroquí». *Dos Orillas*, 19-20, 2016, pp. 90-94.

- . «Recuerdo a Trina Mercader ahora y siempre». *Dos Orillas*, 36-37, 2021, pp. 13-16.
- AMAHJOUR, Aziz. «Evocando a Mohamed Chakor y a su Humanismo andalusí». *Dos Orillas*, 30-31, 2018, pp. 153-157.
- . «La Colección *Literatura Marroquí en Español* (LME) de la editorial madrileña Diwán (con sus primeros cinco títulos)». *Dos Orillas*, 34-35, 2020, pp. 122-127.
- BARCE GALLARDO, Sergio. «Sidi Mohamed Sibari: un escritor singular». En *Mohamed Sibari. 1945-2013. Vida y obra*, editado por Mohamed Dahiri, Diwan Mayrit, 2019, pp. 151-156.
- . «Dris Diuri, poeta larachense». *Sergio Barce (blog)*, s.f. <https://sergiobarce.blog/2011/09/08/dris-diuri-poeta-larachense/>
- BENNANI, Aziza. *Catálogo de las obras del historiador Ibn Azzuz Hakim (1942-1997)*. Dispress, 1997.
- BOUMEDIANE EL MENTI, Rajar. «Cuando un amigo se va de la Tierra al Cielo: a la memoria de Sidi Mohamed Sibari (1945-2013)». En *Mohamed Sibari. 1945-2013. Vida y obra*, editado por Mohamed Dahiri, Diwan Mayrit, 2019, pp. 271-272.
- BOUISSEF REKAB, Mohamed. «Trinidad Sánchez Mercader». *Dos Orillas*, 36-37, 2021, pp. 64-66.

- BUCARRUMAN, Abdallah. «Discours laconique en homage à la personnalité du défunt Mohamed Sibari à Larache». En *Mohamed Sibari. 1945-2013. Vida y obra*, editado por Mohamed Dahiri, Diwan Mayrit, 2019, pp. 301-303.
- DAHIRI, Mohamed. «Mohamed Chakor: un pionero de la literatura marroquí de expresión española». En *La frontera líquida: estudios sobre literatura hispanomagrebí*, editado por Manuel Gahete Jurado y José Sarria Cuevas, Tirant Humanidades, 2019, pp. 323-345.
- . «Mohamed Chakor (1937-2017): un sabio del diálogo interreligioso». *Dos Orillas*, 30-31, 2018, pp. 142-145.
- DIURI, Toufik. «Acercas de mi tío, Dris Diuri, primer escritor marroquí en lengua castellana». *Homenaje a Dris Diuri (blog)*, 5 de marzo de 2008. <https://homenajeadrisdiuri.blogspot.com/2008/03/acerca-de-mi-to-d-dris-diouri-primer.html>
- ESSOUFI, Moumene. «Prólogo. Moulay Ahmed El Gamoun. El hombre y su obra». En *Así hablaba al-Buhali. Relatos*, por Ahmed El Gamoun, Diwan Mayrit, 2019, pp. 7-16.
- FERNÁNDEZ HOYOS, Sonia. *Una estética de la alteridad: la obra de Trina Mercader*. UNED, 2006.
- . «Un ejemplo de convivencia cultural en el norte de África: el caso de Trina Mercader». *Dos Orillas*, 36-37, 2021, pp. 32-45.
- GAHETE JURADO, Manuel. «Karima Toufali: la palabra nutriente». En *La frontera líquida: estudios sobre literatura hispanomagrebí*, editado por Manuel

Gahete Jurado y José Sarria Cuevas, Tirant Humanidades, 2019, pp. 393-408.

García Ferrero. «Mohamed Sibari: recuerdos y vivencias. Apuntes biográficos». En *Mohamed Sibari. 1945-2013. Vida y obra*, editado por Mohamed Dahiri, Diwan Mayrit, 2019, pp. 277-287.

GIL CRAVIOTTO, Francisco. «Mohamed Lahchiri». *El Faro de Ceuta*, 23 de noviembre de 2016.

KASMI, Mounir. «Sibari y sus obras». En *Mohamed Sibari. 1945-2013. Vida y obra*, editado por Mohamed Dahir, Diwan Mayrit, 2019, pp. 63-68.

LON, Jordi. «Najat El Hachmi. Escritora i mediadora cultural». *Estris* 147, 2008, pp. 15-18.

MARTÍNEZ MONTÁVEZ, Pedro. «Trina en el recuerdo». *Dos Orillas*, 36-37, 2021, p. 17.

MÉNDEZ NÚÑEZ, María Isabel. «Trina Mercader: la resiliencia de una poeta marcada por el azar». *Dos Orillas*, 36-37, 2021, pp. 61-63.

OUBALI, Ahmed. «Mohamed Chakor o el aristócrata del verbo». *Literatura marroquí expresada en español* [Blogspot].
<<http://elhispanismo.blogspot.com/2009/06/curriculum-vitae-de-ahmed-oubali.html>>.

VIDAL CLARAMONTE, María Carmen África. «Jo també sóc catalana: Najat El Hachmi, una vida traducida». *Quaderns. Revista de Traducció*, 19, 2012, pp. 237- 250.

Sobre las revistas literarias

- ADILA, Mustapha. «Prensa y periodistas del Protectorado español en Marruecos». En *El Protectorado español en Marruecos: la historia trascendida*, editado por Manuel Aragón Reyes, Iberdrola, 2013, pp. 155-174.
- ÁGRED A, Fernando de. «Recuerdos de un tiempo de revistas hispanoárabes en Marruecos». *Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos*, 61, 2012, pp. 149-156.
- AMAHJOUR, Aziz. «Recordando a Trina Mercader y a su “Al-Motamid” e “Itimad”». *Dos Orillas*, 36-37, 2021, pp. 72-74.
- BACAICOA ARNAIZ, Dora y REQUENA CÓRDOBA, Manuel. *Inventario provisional de la Hemeroteca del Protectorado*. Editora Marroquí, 1953.
- CHARIA, Zakaria. *Las revistas literarias españolas en Marruecos*. Tesis doctoral inédita, Universidad Complutense de Madrid, 2010.
- . «“Al-Motamid, entre “Tímida” y Trina»». *Dos Orillas*, 36-37, 2021, pp. 22-31.
- DIURI, Toufik. «Dris Diuri y la revista “Al-Motamid” (Trina Mercader)». *Homenaje a Dris Diuri (blog)*, 22 de septiembre de 2006.
<https://homenajeadrisdiuri.blogspot.com/2008/03/dris-diuri-y-la-revista-al-motamid.html>
- EL GAMOUN, Ahmed. «Contribución de la revista “Al-Motamid” a la modernización de la poesía del norte de Marruecos». *Dos Orillas*, 36-37, 2021, pp. 46-51.

- FERNÁNDEZ GOMÁ, Paloma. «Revistas literarias: puente cultural entre España y Marruecos». *Hispanismo del Magreb*, 13 de febrero de 2021.
- GARCÍA LINARES, José María. «Norte en medio del sur, cedros y cedros? “Ketama”: espacios literarios, geografías del sentido». En *La frontera líquida: estudios sobre literatura hispanomagrebí*, editado por Manuel Gahete Jurado y José Sarria Cuevas, Tirant Humanidades, 2019, pp. 67-88.
- LEÓN VILLAVERDE, Encarna. «“Ketama”: memoria de la Literatura hispanomarroquí en el Protectorado español». *Dos Orillas*, 17-18, 2015, pp. 29-38.
- LÓPEZ GORGÉ, Jacinto. «Dos revistas hispanomarroquíes». En *Encuentros literarios: Marruecos-España-Iberoamérica*, editado por Mohamed Chakor, CantArabia, 1987, pp. 37-57.
- MERCADER, Trina. «“Al-Motamid” e “Itimad”: una experiencia de convivencia cultural en Marruecos». *Revista de Información de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO*, 25, 1981, pp. 76-80.
- SÁNCHEZ GARCÍA, María Remedios. «Aquellas revistas de los cincuenta... “Al-Motamid” y Trina Mercader como adalid de la convivencia cultural hispanomarroquí». En *La frontera líquida: estudios sobre literatura hispanomagrebí*, editado por Manuel Gahete Jurado y José Sarria Cuevas, Tirant Humanidades, 2019, pp. 55-65.

ZAKARIA, Charia. « “Manantial” y “Alcándara”: dos revistas literarias españolas en Marruecos». *Aljamía*, 33, 2024, pp. 131-150.

Epílogo: criterios para la realización de la bibliografía

La finalidad de la realización de esta bibliografía ha sido reunir, por primera vez, y en la medida de lo posible, todas las referencias existentes acerca de la producción literaria hispanomagrebí. En su recopilación, he excluido los estudios: 1) acerca de la representación de la migración en la literatura escrita por autores españoles, 2) acerca de las relaciones hispanomarroquíes e hispanomagrebíes y 3) acerca de la historia «común». La he confeccionado a fin de recuperar los resultados de décadas de investigación, pues esta es, sin duda, un esfuerzo colectivo, más si cabe en el caso de una literatura de frontera como la que nos ocupa.

Zaragoza, 26 de febrero de 2025

Epilogue: criteria for the creation of the bibliography

The aim of this bibliography has been to compile, for the first time and as comprehensively as possible, all existing references to Hispanophone-Maghrebi literary production. In assembling it, I have excluded studies on: 1) the representation of migration in literature written by Spanish authors, 2) Hispano-Moroccan and Hispano-Maghrebi relations, and 3) “shared” History. This bibliography seeks to recover the results of decades of research, as it is inherently collective, especially in the case of border literature like this.

Épilogue : critères d'élaboration de la bibliographie

L'objectif de cette bibliographie était de réunir, pour la première fois et aussi exhaustivement que possible, toutes les références existantes sur la production littéraire hispano-maghrébine. Dans ce travail, j'ai exclu les études portant sur: 1) la représentation de la migration dans la littérature écrite par des auteurs espagnols, 2) sur les relations hispano-marocaines et hispano-maghrébines, et 3) l'histoire «commune». Cette bibliographie vise à préserver les résultats de décennies de recherche, reconnaissant qu'un tel travail est, par nature, un effort collective, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une littérature frontalière comme celle-ci.

Nachwort: Kriterien für die Erstellung der Bibliografie

Das Ziel dieser Bibliografie war es, erstmals und so umfassend wie möglich alle vorhandenen Referenzen zur hispano-maghrebinischen Literaturproduktion zusammenzutragen. Bei der Zusammenstellung habe ich folgende Studien ausgeschlossen: 1) zur die Darstellung der Migration in der Literatur spanischer Autoren, 2) zu den Beziehungen zwischen Spanien und Marokko bzw. Spanien und dem Maghreb sowie 3) zur ‚gemeinsamen‘ Geschichte. Diese Bibliografie soll die Ergebnisse jahrzehntelanger Forschung bewahren, da ein solches Unterfangen zweifellos eine kollektive Anstrengung ist, umso mehr im Fall einer Grenzliteratur wie dieser.

خاتمة: معايير تجميع قائمة المراجع

كان الهدف من هذه قائمة المراجع هو جمع جميع المراجع المتاحة حول الإنتاج الأدبي المغربي المكتوب بالإسبانية لأول مرة بأكبر قدر ممكن من الشمولية. عند إعدادها، استبعدت الدراسات التي تناول: (1) تمثيل الهجرة في الأدب الذي كتبه مؤلفين إسبان، (2) العلاقات الإسبانية المغربية والإسبانية المغربية، و(3) التاريخ «المشترك». تهدف هذه قائمة المراجع إلى توثيق نتائج عقود من البحث، إدراكاً لأن هذا العمل هو، بلا شك، جهد جماعي—وخاصة عندما يتعلق الأمر بأدب حدودي كهذا.